

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA VATANPARVARLIK TARBIYASI MASALALARI

¹Irgashova Maripat Abdinazarovna, ²Normurodov Navruz Azamat o‘g‘li, ³Yaqubov

Nurbek Sapar o‘g‘li

¹TDPU katta o‘qituvchisi

^{2,3}TDPU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510533>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish borasida mutafakkirlarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik tarbiyasi, talaba, pedagogika, ta’lim, tarbiya, shaxs.

Аннотация. В статье представлены взгляды мыслителей на повышение педагогического мастерства родителей.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, студент, педагогика, образование, обучение, личность.

Abstract. This article presents the views of thinkers on improving the pedagogical skills of parents.

Keywords: patriotic education, student, pedagogy, education, training, personality.

Zamonaviy pedagogikada o‘quv-tarbiya jarayonining subyektiga hamkorlikda ishlash, imkoniyatlardan oqilona foydalanish, yangiliklarni yaratishga yo‘naltiriladi. Shu bois oliy ta’lim tizimida maxsus tahsil olib o‘qituvchi murabbiylik mutaxassisligiga tayyorlanayotgan har qanday bo‘lajak kasb egasini pedagogikaning ilmiy nazariy va amaliy asoslari bilan qurollantirish pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shuni inobatga olib, oliy ta’lim talabalariga ta’lim va tarbiya jarayonlarining nazariy va amaliy asoslari, pedagogik faoliyat mazmuni va uni amalga oshirish yo‘llari, umumpedagogik bilimlar, pedagogik madaniyat, kasbiy-pedagogik kompetentlik, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan ta’lim va tarbiya jarayonida foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarni yoritish lozim. Shunday o‘quv manbalarining yaratilishiga qo‘yilayotgan talablardan eng muhimi ularning mazmunida mavjud ilmiy bilimlar o‘z ifodasini topibgina qolmay, shu bilan birga O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosatining mohiyatini ham ochib berishga xizmat qilmog‘i lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan 2020-yilda o‘zbek “Pedagogika” fani tarixida ilk bor “Tarbiya” yangi fani ishlab chiqildi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi 422-sonli “umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotda joriy yetish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘qituvchilari uchun “Tarbiya” fani konsepsiyasi tasdiqlangan. Jahonda globallashuv davrida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida talabalarni yuksak ma’naviyat, axloq va adolat ruhida kamol toptirishga e‘tibor kuchaytirilmoqda. Binobarin, bugungi kunda globallashuv va tez o‘zgarayotgan dunyo sharoitida yosh avlodni ta’lim va tarbiyalash muammosi strategik muhim muammolardan biri hisoblanadi. Vatanparvarlik shaxsiy xususiyatlarining asosidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-60-son “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida [1] mamlakatimizni barcha ustuvor yo‘nalishlarda yanada rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan sohalari, shu jumladan, ta‘lim ijtimoiy qayta qurish jarayoni insonni nafaqat asosiy ishlab chiqaruvchi kuch, balki faol fuqaro, ma‘naviy-axloqiy shaxs sifatida takomillashtirish bilan uzviy bog‘liqdir.

Vatanparvarlik tarbiya muammosi asosiy masalalardan biri sifatida quyidagi kategoriyalarni qamrab oladi: Vatan, vatanparvarlik tarbiya, qadriyatlar va urf-odatlar.

Insonning ichki mohiyatini ochib berish, uning xarakterini shakllantirish maqsadida tarbiya insonning o‘zini yaratadi.

Zamonaviy o‘qituvchining asosiy vazifasi – yoshlarga pedagogik ta‘sirni ta‘minlash, o‘quvchilar va o‘qituvchilar tomonidan hurmat ko‘rsatish orqali hamkorlik munosabatlarini amalga oshirish, maqsadga erishishda teng ishtirok etish. Ta‘lim jarayonining tizimi va tuzilishi moslashuvchan va dinamik bo‘lishi kerak.

Yoshlarda faol hayotiy pozitsiyani, jamoat burchiga ongli munosabatni, so‘z va ish birligini, odob-axloq me‘yorlaridan chetga chiqishga toqat qilmaslikni shakllantirish, shuningdek, buyuk ajdodlarning boy merosini o‘rganish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy sivilizatsiya va ma‘naviyat jahon madaniyati yutuqlariga ulkan hissa qo‘shdi, har bir avlodda o‘z o‘tmishiga, olijanob milliy va diniy an‘analariga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishni, shu bilan birga, qadriyatlarni puxta o‘zlashtirish va ular bilan yaqindan tanishtirish zarurligini aniq anglab yetishga katta hissa qo‘shdi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ular o‘rtasida insoniy munosabatlarni shakllantirish, ularda samarali axloqiy tuyg‘ularni tarbiyalash juda dolzarbdir.

Ta‘lim va tarbiyaning mutafakkirlar tomonidan ishlab chiqilgan asosiy tamoyillari milliy madaniyatni shakllantirish, ta‘lim va tarbiyani takomillashtirishda kuchli rag‘batdir. Ularning asarlari insonning ichki dunyosini ochib beradi, ta‘lim va tarbiya borasida muhim tavsiyalar beradi. Ularning pedagogik qarashlari tizimining o‘ziga xos xususiyati shaxsning barkamol rivojlanishiga alohida e‘tibor beradi.

Sharqning buyuk mutafakkiri Abu Rayhon Beruniy ijodini alohida qayd etish o‘rinlidir. Beruniyning fikricha, insonni axloqiy tarbiyalashdan maqsad insonning o‘zi uchun ham, jamiyat uchun ham ma‘qullangan va foydali bo‘lgan ijobiy fazilatlarini egallashdan iborat bo‘lishi kerak. Insonning asosiy ijobiy fazilatlaridan biri, olimning fikricha, adolatga intilish, haqiqatni izlashdir. Beruniy ham insonning axloqiy kamoloti zamirida bilimga intilish, uning mohiyati bo‘lishi kerakligini qayd etadi.

Abu Ali ibn Sino tabib, faylasuf, tilshunos, o‘qituvchi va ajoyib musiqa nazariyotchisi edi. Uning asarlari jamiyat, axloq va bilim bilan bog‘liq. Sharq olimlarining fikricha, inson aqli tufayli jamiyatdagi axloqiy mavqei mustahkamlaydi. Muvaffaqiyatli inson faoliyatining sharti jamiyat taraqqiyoti va farovonligiga hissa qo‘shadigan har bir shaxsning axloqiy kamolotidir. Vatanparvarlik tarbiyani shakllantirishning samarali talablaridan biri o‘quvchilarni kitoblar, mutafakkir, yozuvchi va olimlarning turli asarlari bilan tanishtirishdir. Sharqning buyuk mutafakkirlarining pedagogik g‘oyalari jahon pedagogikasiga qo‘shilgan salmoqli hissadir. Bu pedagogik qarashlar pedagogik fikrning demokratik yo‘nalishini ifodalovchi, bugungi kungacha o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash nazariyasini shakllantirish va takomillashtirishga katta ta‘sir ko‘rsatgan va hozir ham katta ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda, nafaqat inson va uning tarbiyasi, insonparvarlik, har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish, o‘qituvchiga qo‘yiladigan

talablar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. Yoshning axloqiy shakllanishida o‘qituvchi, uning uslubiy mahorati katta rol o‘ynaydi.

Vatanparvarlik tarbiya insonda uning jamiyatdagi hayoti va faoliyati uchun zarur bo‘lgan axloqiy fazilatlarni shakllantirish bilan bog‘liq: insonparvarlik, halollik va rostgo‘ylik, hayo, adolat, do‘stlik, mehnatsevarlik, jamoaviylik, mardlik, matonat, mehnatga sadoqat kabi.

Yoshlarning vatanparvarlik tarbiyasi mamlakat taraqqiyotining, xalqning ma‘naviy birligi va ularni birlashtirgan ma‘naviy qadriyatlari, siyosiy va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Yoshlarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish hamisha jamiyatning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib kelgan. Mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasiga yaxlit, barqaror va keng qamrovli jarayon sifatida qaralmoqda. Yoshlarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish o‘quv mashg‘ulotlarda va auditoriyadan tashqari tarbiyaviy ishlarda va oilada, shuningdek, Sharq mutafakkirlari asarlarini o‘rganish jarayonida amalga oshiriladi. Aynan ularda milliy o‘zlikni anglash, milliy madaniyatning kelib chiqishi, ilg‘or xalq an‘analari, qadriyatlarini tiklashga alohida e‘tibor qaratilgan.

Yoshlarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish, agar u xalq an‘analariga asoslansa va yaxlit pedagogik jarayonning birligini ta‘minlasa, ya‘ni o‘quv jarayonida va auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlarda xalq an‘analarini izchil o‘rganish, ham xalq an‘analarini o‘rganish jarayonida ham muvaffaqiyatli va samarali bo‘ladi.

Ta‘lim jarayonida xalqning ma‘naviy qadriyatlarini ochib berishga e‘tibor qaratiladi; yoshlarning ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirish uchun o‘quv, maktabdan tashqari, ijodiy faoliyatini integratsiyalash amalga oshiriladi.

Ko‘pgina mutafakkirlar o‘z asarlarida yoshlarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish jarayoniga murojaat qildilar.

Forobiyning fikricha, tarbiyaning maqsadi – har tomonlama rivojlangan, yuksak sifat va fazilatlarga ega shaxsni shakllantirishdan iborat: aqliy: donolik, aql-zakovat, zukkolik, aqliy ziyraklik, idrok; axloqiy: mo‘tadillik, jasorat, saxiylik, adolat, axloq, poklik, mehnatsevarlik, ehtiyotkorlik, xushmuomalalik, do‘stlik, tiyilish, mo‘tadillik, rostgo‘ylik, ezgu ideal shahar talablari va maqsadlariga javob beradigan.

Abu Rayhon Beruniy axloqiy tarbiyaning maqsadi – nafaqat o‘zi uchun, balki boshqa odamlar uchun ham yashashi kerak bo‘lgan shaxsni tayyorlashdan iborat deb hisoblagan. Sa‘diy insonni insonparvar, vatanparvar, mard, rostgo‘y, mehribon, kamtarin, lekin o‘zini hurmat qiladigan insonlar etib tarbiyalashni talab qilgan. Mirzo Ulug‘bek axloqiy tarbiyaning asosini do‘stlik deb hisoblagan; yoshlarni xayriyaga, odamlar o‘rtasida yaxshi munosabatda bo‘lishga undadi.

Ta‘lim va tarbiya jarayonini takomillashtirish jarayonida ma‘naviy qadriyatlarni amalga oshirishning samarali pedagogik shart-sharoitlariga quyidagilar kiradi: o‘quv fanlari materiallari va milliy an‘analar mazmuni o‘rtasidagi chambarchas bog‘liqlikni amalga oshirish; yoshlarni an‘analar, urf-odatlar, marosimlar, qo‘shiq va ertaklarni doimiy ravishda o‘rganish; yoshlarni ma‘naviy qadriyatlar, milliy an‘analar bilan amaliyotda va odamlar bilan muloqotda tanishtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish. Mazkur shart-sharoitlarning amalga oshirilishi xalq an‘analarida yoshlarning ma‘naviy-axloqiy kamolotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan boy kognitiv va amaliy material mavjudligi bilan asoslanadi; milliy madaniyatni va jamiyatdagi munosabatlarning tabiatini milliy an‘analar asosida o‘zlashtirish yoshlarni ma‘naviy qadriyatlar bilan tanishtirish va hayotda ularga rioya qilishiga bog‘liq; auditoriyadan tashqari ijodiy faoliyatda

milliy an’analardan kreativ foydalanish yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan yuksaltirishga faol yordam beradi; yoshlar bilan tarbiyaviy ishlarda milliy an’analarni samarali tadbiq etish uchun oliy ta’lim muassasasida yoshning maxsus tayyorgarligi zarur.

Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sifati va samaradorligini oshirish faylasuflar, pedagoglar va butun jamiyat e’tiborini tortadigan muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Yoshlarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish pedagogikaga asoslanadi, uning asosiy o‘zagi milliylik va tabiiy muvofiqlik tamoyili hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-60-son “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni: lex.uz
2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.
3. Абдушукурова И.К. Воспитание студентов в аспекте молодежной политики // Достижения науки и образования. – М., 2017. – № 6 (19). – С. 77-78.